

A MONITORIA NA DISCIPLINA DE LIBRAS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE DE UMA ESTUDANTE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

Maria Aline Rodrigues de Oliveira^{1,2}; Antonio Wadan Gomes Cavalcante^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

A Lei nº 10.436/2002 sendo regulamentada pelo Decreto nº 5.626/2005 que determinou a Inserção da Língua Brasileira de Sinais como “Disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, pública e privada” (Brasil, 2005). Nesse contexto, de acordo com o decreto nº 5.626/2005, a inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar “[...] Nos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para as demais licenciaturas” (Brasil, 2005). O Decreto citado, foi uma grande conquista no quesito educacional, já que supõe que o preparo adequado de professores com formação em Libras pode favorecer uma educação de qualidade aos surdos. Ao longo de muitos anos, a comunidade surda vem sofrendo grandes descasos, sendo eles principalmente de ordem educacional.

Os alunos surdos enfrentam diversas dificuldades no ambiente educacional que, muitas vezes, não é totalmente adaptado para suas necessidades específicas. Uma das principais barreiras é a comunicação. Há falta de investimento na educação no que condiz a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no currículo escolar, dificultando a transmissão de conhecimento e a interação com colegas e docentes. Além disso, o material didático frequentemente não é adaptado, faltando recursos visuais ou vídeos com tradução em Libras. A inclusão social também pode ser um desafio, pois a falta de conhecimento sobre a surdez entre colegas pode levar ao isolamento do aluno surdo. As avaliações escolares representam outra dificuldade, já que geralmente não são ajustadas para considerar as particularidades da comunicação dos alunos surdos. Todos esses fatores contribuem para um ambiente menos inclusivo, onde as capacidades dos alunos surdos podem não ser plenamente reconhecidas e desenvolvidas. A superação dessas barreiras deve passar por diversos fatores, entre eles: adaptação do material didático, promoção de uma cultura escolar mais inclusiva e consciente das necessidades dos

¹ Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús - FAEC/UECE

² alynne.oliveira@aluno.uece.br

³ wadan.cavalcante@uece.br

alunos surdos. Isso não apenas melhora a qualidade da educação, mas também contribui na integração social e o desenvolvimento pleno desses alunos.

Segundo Imbernón (2000, p. 16) "Durante muito tempo, a formação baseou-se em conhecimentos que poderíamos denominar "de conteúdo". A perspectiva técnica e racional que controlou a formação durante as últimas décadas (a preferência pelo metodológico) visava um professor com conhecimentos uniformes no campo do conteúdo científico e psicopedagógico, para que exercesse um ensino também nivelador. Atualmente considera-se o conhecimento tão importante quanto as atitudes, ou seja, tudo o que representa formar as atitudes. Um professor ou professora podem ter o mesmo conhecimento, sem que consigam compartilhar as decisões, a comunicação, a dinâmica do grupo etc. Por um problema de atitudes. Em suma, é necessário destacar a conveniência de desenvolver uma formação em que trabalhar as atitudes seja tão importante quanto o restante dos conteúdos." O mesmo ressalta uma evolução na compreensão do papel do professor, quando as atitudes e habilidades interpessoais passam a ser tão cruciais quanto o conhecimento teórico. A monitoria é uma forma clara da prática de interação e apoio aos demais discentes. Um monitor não só precisa de ter um bom domínio da disciplina, mas também deve ser capaz de se comunicar com clareza, e demonstrar empatia e compreensão com as dificuldades dos alunos. A bolsa possibilita uma experiência mais clara, e aproximada com a vivência docente, contribuindo para a formação dos discentes.

A Monitoria do Nível Superior é um programa que busca contribuir na melhoria do ensino e na aproximação entre docentes e discentes. E quando se fala em monitoria de Libras, essa aproximação deve ocorrer em escala maior. Por muitas das vezes os alunos não se sentem confortáveis em tirar pequenas dúvidas com o professor, e cabe ao monitor fazer essa função, e está presente nesses momentos. O projeto tem como objetivo incentivar a participação dos alunos dos cursos de graduação nas atividades de iniciação à docência universitária, a fim de proporcionar uma visão integrada e contextualizada da disciplina na qual o monitor realiza as atividades acadêmicas.

2. METODOLOGIA

Este trabalho é um relato de experiência, do qual se desempenham ações realizadas durante a bolsa de monitoria na disciplina de Língua Brasileira de Sinais (Libras), que ocorreu durante os dois semestres de 2024, sendo produzido a partir das atividades desenvolvidas dentro de uma bolsa de monitoria da PROMAC/UECE. A monitoria teve início no primeiro semestre de 2024, tendo vigência até dezembro do referido ano, com as turmas de Pedagogia, Química, Biologia e História da Faculdade de Educação e Ciências Integradas de Crateús (FAEC-UECE). A bolsa tem um total de doze horas semanais. Em

que o monitor auxilia os estudantes e o professor orientador na execução de atividades práticas ou teóricas. Com o início da greve de docentes as atividades foram limitadas, e houve alterações no cronograma de execução da bolsa. Como não estava havendo aula, a atividade que aconteceu durante esse período, foi o estudo de sinais com temáticas diferentes, sendo gravado vídeos sobre cada tema, e assim sendo disponibilizados no YouTube e em uma pasta no Drive, com a finalidade de que os alunos tenham acesso ao material sempre que desejarem. Com o fim da greve o professor orientou aos alunos que fizessem grupos para a preparação dos seminários temáticos. Ao reinício do semestre letivo, fizemos a organização dos seminários de cada turma e a divisão das temáticas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de formação a partir da participação em bolsa de monitoria, nos possibilita observar o campo de formação sobre duas perspectivas: a de aluno, enquanto sujeito em formação, e a de bolsista, enquanto acadêmico que está mais próximo do professor orientador e que tem a oportunidade de participar de planejamentos, processos avaliativos, observação de aulas, participação em aulas práticas, auxílio durante atividades, entre outras coisas. Ao cursar a disciplina não tem como compreender a dimensão de todas as ligações que a vida acadêmica ocasiona. A monitoria proporciona a experiência de como é estabelecer a mediação entre o discente e o docente. Um outro aspecto positivo de participar da bolsa de monitoria, é o aumento do interesse pela área que você está atuando, tornando-se uma das partes mais satisfatórias e que chama a atenção. O bolsista é interpelado a conhecer e se aventurar em um novo mundo de conhecimento, do qual já pode ter tido o contato, só que não de forma aprofundada e direta. A bolsa promove essa experiência incrível, que ultrapassa suas expectativas.

De acordo com Schneider (2006), a monitoria vai contribuir com o desenvolvimento das competências pedagógicas dos monitores, contudo, o professor, à medida que orienta e desenvolve o trabalho de monitoria passa a conhecer melhor as demandas e inquietações dos estudantes, uma vez que essa ligação é possibilitada pelo monitor, melhorando assim, a sua prática e enxergando com mais eficácia as dificuldades dos estudantes.

O monitor deve ajudar o professor com algumas atividades e guiar, auxiliar os alunos mediante suas dificuldades, buscando um melhor aprendizado e desempenho em sala de aula, pois é necessário se responsabilizar com sua função, além da eficiência e clareza no que é pedido. Um dos desafios mais frequente, enquanto monitor, é a conciliação da monitoria com outras responsabilidades (exemplo: as demandas acadêmicas).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências adquiridas durante a prática da monitoria foram de suma importância para vivenciar as experiências da docência. Onde foi possível trabalhar e desenvolver o processo de autorreflexão, e autoavaliação. A disciplina de Libras na graduação (para alguns) é o único contato que tiveram durante toda a sua jornada acadêmica com a Língua Brasileira de Sinais, assim, a experiência torna possível a troca de saberes.

Portanto a monitoria alcançou os seus objetivos, colaborando como suporte para os discentes e docente, cooperando de forma positiva para o aprofundamento dos conhecimentos da bolsista. Vale ressaltar que as experiências vivenciadas ao longo da bolsa foram de suma importância, pois possibilitou vários aprendizados. A monitoria desempenha um papel fundamental na formação inicial do estudante de licenciatura, pois proporciona uma experiência prática no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas pedagógicas e didáticas. Ao atuar como monitor o estudante tem a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos teóricos, o que favorece a compreensão dos desafios e das responsabilidades que pertencem à profissão docente. Além disso, estimula o desenvolvimento de habilidades como a comunicação e a liderança, preparando o futuro professor para lidar de maneira eficaz com as demandas do ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Federal 10.436 de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm.

BRASIL. **Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei n o 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm.

Formação docente e profissional :formar-se para a mudança e a incerteza/ Francisco Imbernón .-São Paulo, Cortez, 2000. (Coleção Questões da Nossa Época; v.77)

SANTOS, M. R. DOS; FLORES, F. F.; PEREIRA, T. D. **Relato de experiência sobre aspectos do ensino da natação na primeira infância**. Cenas Educacionais, Caetité, v. 4, p. e10885, 2021

SCHNEIDER, M.S.P.S. Monitoria: instrumento para trabalhar com a diversidade de conhecimento em sala de aula. **Revista Eletrônica Espaço Acadêmico**. v.32, n.5, p.60-75, 2006.